

e Library Science Research Journal

International Recognition Multidisciplinary Research Journal

ISSN 2319-8435

Impact Factor 2.1703 (UIF)

Vol : III Issue : I, Nov- 2014

सूचना पुर्नप्राप्ति में सकल गुणवत्ता प्रबंध की भूमिका

Research by,

कृष्ण कुमार केशरवानी
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ. भीमराव
अम्बेडकर वि.वि., आगरा.

संश्लेषण:

सूचना एवं सूचना पुर्नप्राप्ति पुस्तकालय के आवश्यक तत्व है। सूचनाएँ भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न भाषाओं में होती है इनके स्रोत भी अनेक प्रकार के होते हैं सूचना की पुर्नप्राप्ति पाठकों के उपयोग के लिये की जाती है। इसकी पूर्ति हेतु प्रबंध आवश्यक है। प्रबंधन किसी भी संस्था या संगठन के व्यवस्थापन में उनके सुचारु संचालन में योजनान्तर्गत कार्यों की ...

Editor-in-Chief
Pushpanjali Pati

कृष्ण कुमार केशरवानी

**International Recognized Research Journal
e-Library Science Research Journal**

ISSN NO: 2319-8435

e-Library Science Research Journal(LSRJ) provides to you a proven platform for your new online journal. The main aim of the e-Library Science Research Journal (LSRJ) is to publish refereed, well-written original research articles, and studies that describe the latest research and developments in the area of library Science and information. This is a broad-based journal covering all area of library Science, technology, information and interdisciplinary research. e-Library Science Research Journal(LSRJ) is a peer-reviewed journal and published monthly.

Our staffs are promoting these transactions for issuing high quality proceedings. We are trying for quick indexing of these proceedings in International Scientific databases such as: Google Scholar,EBSCO,DOAJ, CABI, INSPEC, SCOPUS, ISI. So, we are very proud to invite you submitting your papers for e-Library Science Research Journal (LSRJ) International proceeding.

Authors are invited to sending their valuable manuscripts in (.doc) format to: **editorlsrj@gmail.com**
All submitted paper should report original, previously unpublished research results, experimental or theoretical, and will be peer-reviewed.

Associated & Indexed :

Directory Of Research Journal Indexing
Open-J-Gate
Contemporary Science Research Journal
Research Bible
Berlin Library
Hochschule Hannover University
HEIDELBERG University of Education

International Recognition Research Journal
e-Library Science Research Journal
ISSN NO: 2319-8435

Chief Patron Honorable Laxman Rao Nagubandi	Editor-in-Chief Pushpanjali Patil	Review Editor & Publisher Archana Samleti
---	---	---

Advisory Board

National

Harish Chandra

Librarian at central library Indian Institute of Technology Madras Chennai

Nabi Hasan

Deputy Librarian Indian Institute of Technology, Delhi (IIT Delhi), India.

Sonali Singh

Vikram University,
Ujjain.

P. Mounissamy

Assistant Librarian (S.G) Library, National Institute of Technology, Tiruchirappalli, Tamil Nadu.

B S Nigam

Department of Library and Information Science Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication

Prabhat Kumar Pandey

Librarian at Sarojni Naidu Govt. Girls PG, Autonomous College, Shivajinagar, Bhopal (M.P.)

Ram Chander

Librarian & Head
Dept. of Library & Information Science
Aggarwal College Ballabgarh

Sumeer Gul

Assistant Professor
Library & Information Science

Umesh Patel

Librarian at SVIT-Vasad

International

Sarah Houghton

Director at San Rafael Public Library
California, United State

Kathleen Dreyer

Librarian at Columbia University
New York

Jennifer Sigalet

Librarian at Okanagan College British
Columbia, Canada

Sarah Molloy

Research Support Librarian
Queen Mary,
University Of London U.K

Sandy Hudock

Librarian at
Colorado State University
Pueblo,
Colorado

Akhtar Hussain

Web Librarian,
King Saud University,
Riyadh Kingdom of Saudi Arabia

Thiyam Satyabati Devi

Assistant Librarian,
University of Swaziland Swaziland,
Southern Africa

Shamkant J Deshmukh

Librarian,
Nutan Maratha College, Jalgaon

E-Library Science Research Journal

Content

ISSN NO:- 2319-8435

Vol-3 / Issue-1 Nov-2014

Sr. No	Title and Name of The Author (S)	Page No
1	सूचना पुनर्प्राप्ति में सकल गुणवत्ता प्रबंध की भूमिका कृष्ण कुमार केशरवानी , प्रभात सिंह ठाकुर	1
2	Information Seeking Behavior Of Teachers And Students Of The Cist Towards Electronic Based Resources And Services: A Study Loksha, B.M and Chikkamanju	4
3	Willingness And Preference Of Publication In Open Access Journals: A Study Of Indian Scientific Community Rajendra Babu H and Chandrashekara M	12
4	A Survey Of Information Seeking Behavior: A Study Of Students In Institutions (Schools) Of Management And Business Studies In Nct Of Delhi Rajesh Kumar Sharma and Lokesh Sharma	24
5	A Study Of Online Marathi Newspapers Ratneshwar C. Bhavsar and Rajanikant V. Sonar	31
6	Application And Use Of Library Software In Central University Libraries: A Comparative Study Satish Kumar and M.P. Singh	39
7	Use Of E-Journals By Faculty Members Of Rayat Shikshan Sanstha Sankul Shrirampur : A Case Study Vivek M More	45
8	Information Literacy Skills For Learning Environment Ambaraya. Baburao and V. T. Kamble	51
9	Information Seeking Behaviour Of Faculty Members In The Digital Age: A Study Of Deen Bandhu Chhotu Ram University Of Science And Technology Murthal, Sonapat Dharmesh Kumar and Joginder Singh Burman	53
10	A Scientometric Profile On "Internet Use" Of Library & Information Science Subject In (LISTA) Fawaz Abdullah Alhamdi , Vaishali Khaparde and Wankhede Raju Shesharao	62
11	Consortium For Education Communication For E- Learning Gunjan Gupta	73
12	Use Of Electronic Resources In Teaching, Learning And Research In Schools Of Management Studies Of Universities In Delhi: A Study Jai Karan Singh Chauhan and Lokesh Sharma	82

सूचना पुर्नप्राप्ति में सकल गुणवत्ता प्रबंध की भूमिका

कृष्ण कुमार केशरवानी, प्रभात सिंह ठाकुर

¹सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वि.वि., आगरा.

²Research Scholar AISECT University Bhopal (M.P)

सार (Abstract) : सूचना एवं सूचना पुर्नप्राप्ति पुस्तकालय के आवश्यक तत्व है। सूचनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न भाषाओं में होती है इनके स्रोत भी अनेक प्रकार के होते है सूचना की पुर्नप्राप्ति पाठकों के उपयोग के लिये की जाती है। इसकी पूर्ति हेतु प्रबंध आवश्यक है। प्रबंधन किसी भी संस्था या संगठन के व्यवस्थापन में उनके सुचारु संचालन में योजनान्तर्गत कार्यों की क्रियान्वयन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक आधार है। अतः स्पष्ट है कि संस्था, संगठन एवं प्रबंधन एक गाडी के दो पहिये हैं या एक दूसरे के पर्याय एवं पूरक हैं। किसी भी संस्था के सुचारु एवं सफल संचालन में यदि प्रबंध के सिद्धान्त अन्तर्निहित न हों तो उसका सुचारु एवं सफल संचालन सम्भव नहीं है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन सिद्धान्त का एक विकसित स्वरूप सकल गुणवत्ता प्रबंध (Total Quality Management) के रूप में काफी प्रचलित एवं प्रसिद्ध है। यह प्रबंधन व्यवस्था गुणवत्ता को नियंत्रण करने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करती है, इसमें किसी भी संस्था की प्रत्येक सेवाओं के प्रबंध को पूर्ण गुणवत्ता के आधार पर ही नीतियों एवं योजनाओं के अनुरूप कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है, जिसे सकल गुणवत्ता प्रबंध (Total Quality Management) कहते हैं। पुस्तकालय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ-साथ एक सार्वजनिक एवं सामाजिक संस्थायें भी हैं, जिनमें आम-जन से लेकर शैक्षणिकोत्तर पाठकों को विभिन्न प्रकार की सूचना अभिगम पूर्ति की सेवायें प्रदाय की जाती हैं। इन प्रदत्त सेवाओं के उपयोग में सकल गुणवत्ता प्रबंध के सिद्धान्त के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की अभिव्यक्ति की भूमिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों में भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो गयी है।

की-वर्ड (Key-Words):- सकल गुणवत्ता प्रबंध (Total Quality Management), नियोजन (Planning), संगठन (Organization), कर्मचारी (Staffing), निर्देशन (Direction), समन्वय (Coordination), प्रतिवेदन (Reporting) एवं बजट (Budgeting).

प्रस्तावना(Introduction) :-

प्रबंधन की व्यवस्था कार्मिक के सिद्धान्त की प्रणाली पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यवसाय, संस्था एवं संगठन के सुचारु संचालन तथा व्यवस्थापन में गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु आवश्यक है। पुस्तकालय भी एक व्यवसायिक संस्था एवं संगठन के रूप में संधारित शैक्षणिक, सार्वजनिक एवं सामाजिक संस्थायें हैं। पुस्तकालयों के सुचारु संचालन हेतु प्रबंधन प्रणाली के नीतिगत सिद्धान्त अति आवश्यक हैं। पुस्तकालयों में पाठकों को सूचना एवं ज्ञान की प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की सेवायें एवं सुविधायें उपलब्ध होती हैं, जिनको प्रदाय करने में सकल गुणवत्ता प्रबंध के सिद्धान्त की व्यवस्था अति आवश्यक एवं उपयोगी है, गुणवत्ता नियंत्रण के अन्तर्गत नीतिगत निर्धारित कार्यों के स्वरूप की क्रियान्वित प्रक्रिया को सकल गुणवत्ता प्रबंध कहते हैं। आज वर्तमान समय में पुस्तकालयों में इनका उपयोग काफी हो रहा है, जिससे पुस्तकालयों के कार्यों एवं सेवाओं में काफी विकास एवं परिवर्तन हुआ है।

सकल गुणवत्ता प्रबंध का उद्भव एवं विकास (Origin and Development of Total Quality Management=TQM):-

सकल गुणवत्ता प्रबंध का उद्भव एवं विकास लगभग 50 वर्ष पुराना है। सन् 1970 के दशक में इसका उद्भव एवं विकास हुआ था एवं सन् 1980 के दशक में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप एवं जापान में उत्पादित उच्च सामग्रियों की गुणवत्ता एवं गुणवत्ता नियंत्रण को बनाये रखने के लिये सकल गुणवत्ता प्रबंध (Total Quality Management) का प्रयोग किया जाने लगा था, जिसे औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) का युग भी कहा जाता है। सकल गुणवत्ता प्रबंध का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यवसाय, कम्पनी, संस्था, संगठन, समिति एवं पुस्तकालय के प्रत्येक कर्मियों द्वारा योजनाबद्ध रूप से संपादित किये जा रहे कार्यों एवं प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन का सिद्धान्त है।

प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Management):-

प्रबंध शब्द अंग्रेजी भाषा Management का रूपान्तरित स्वरूप है। प्रबंध पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषित किया है, कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषा निम्नानुसार है :-

- **हेनरी फेयोल के अनुसार :-** प्रबंध का तात्पर्य पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने निर्देश देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है।
- **रोबिन्सन के अनुसार :-** प्रशासन का कार्य नीतियों को निर्धारण करना है, जिनके अनुरूप संस्था का संचालन किया जाता है, जबकि प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना है।

पुस्तकालयों में सकल गुणवत्ता प्रबंध की भूमिका (Role of Total Quality Management =TQM):-

पुस्तकालयों में प्रबंध के सिद्धान्त प्राचीन काल से प्रचलित हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय एक ऐसी संस्थायें हैं जो अधिक से अधिक एवं समस्त प्रकार की अध्ययन एवं पाठ्य सामग्रियों को संग्रहित करने में सक्षम होती हैं और पाठकों के सूचना के अभिगम की पूर्ति करने में पुस्तकालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवायें पाठकों को उपलब्ध कराई जाती हैं, जोकि किसी प्रबंधन व्यवस्था के सिद्धान्तों के बिना संभव नहीं है। पुस्तकालय में प्रबंध योजनान्तर्गत नीतियों का क्रियान्वयन काफी प्राचीनकाल से प्रचलित है। पुस्तकालय में प्रबंध नीतियों का पालन उस पुस्तकालय के कार्मिक व्यक्तियों/स्टाफ के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों को क्रियान्वित की जाने वाली एक सैद्धान्तिक प्रक्रिया है। पुस्तकालय में प्रबंध को क्रियान्वित करने के लिये प्रबंधन व्यवस्था में एक निश्चित योजना के अन्तर्गत नीतिगत कार्यों की सैद्धान्तिक प्रक्रिया है, जिसका मूल आधार गुणवत्ता नियंत्रण है। प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फेयोल का अतिविस्मरणीय योगदान है, जिन्हें प्रबंध शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय आदि तत्वों को प्रबंध के सिद्धान्त में समाहित किया था। इसी प्रकार लूथर एवं गुलिक ने प्रबंध के नीतिगत कार्यों में पोस्टकार्ड ;चैम्बर्टद्ध शब्द किया गया है, जैसे:-

P : Planning = नियोजन करना।

O : Organization = संगठन करना।

S : Staffing = कर्मचारियों की व्यवस्था करना।

D : Direction = निर्देशन करना।

CO : Coordination = समन्वय करना।

R : Reporting = प्रतिवेदन।

B : Budgeting = बजट।

प्रबंध के उक्त सिद्धान्तों को वैज्ञानिक सिद्धान्तों की संज्ञा भी दी गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य पुस्तकालयों में उक्त प्रचलित सिद्धान्तों के साथ-साथ प्रबंध के विकसित स्वरूप सकल गुणवत्ता प्रबंध (Total Quality Management) का प्रयोग गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) को बनाये रखने एवं सकल गुणवत्ता प्रबंध की योजनान्तर्गत नीतियों के अन्तर्गत पुस्तकालयों में क्रियान्वित कार्यों की पूर्ति हेतु सकारात्मक भूमिका है।

निष्कर्ष (Conclusion):-

उपरोक्त व्याख्यान के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुस्तकालय एक शैक्षणिक, सार्वजनिक एवं सामाजिक संस्थाएँ हैं, जोकि अधिक से अधिक एवं लगभग समस्त प्रकार की अध्ययन, पाठ्य एवं सूचना सामग्रियों के संग्रह के असीमित एवं सुविधाजनक केन्द्र होते हैं। पुस्तकालयों में पाठकों के प्रत्येक प्रकार की सूचना अभिगम की पूर्ति एवं सूचना आदान-प्रदान करने के समस्त संसाधन एवं सुविधायें अधिकांशतः पुस्तकालयों में सकल गुणवत्ता प्रबंध के प्रतिपादित सिद्धान्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं कर्मचारियों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले नीतिगत कार्यों के क्रियान्वयन की पूर्ति से होते हैं, जिसमें सूचना पुनर्प्राप्ति एवं प्रक्रिया के द्वारा पाठकों को कम से कम समय में उनके वांछितानुसार सूचना अभिगम की पूर्ति बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाती है।

संदर्भ सूची (References):-

1. त्रिपाठी, एस.एम. एवं अन्य : ग्रंथालय प्रबंध. आगरा : वाई.के. पब्लिशर्स, 1999.
2. Fancher, Beeler M.G. : Measuring the Quality of Library Services : A handbook. New Jersey : Scarecrow, 1974.
3. Varma, M.M. & Aggarwal : Personnel Management and Industrial Relations. Delhi : Forward Book Depot., 1986.
4. Dougherty, Richard M. : Manpower Utilization in Technical Services. Lib. Resources & Tech. Serv.;12;1968. P. 77-82.
5. Neuschel, Richard M. : Management by System. New York : McGraw Hill, 1960.